

Angela DOROȘ

gr. did. I, Liceul Teoretic Da Vinci din Chișinău

Model de literație transdisciplinară: Revista școlară digitală

Rezumat: *Articolul de față își propune să ofere un model de literație transdisciplinară a unui text, fără a avea pretenția să epuizeze tema vizată. Sunt prezentați schematic pașii de pregătire, realizare, evaluare și diseminare a proiectului transdisciplinar „Revista școlară digitală”. Se vor face referiri la instrumentarul de lucru, detalieri despre etape, modalitatea*

de coordonare a proiectului, impactul asupra elevilor etc.

Cuvinte-cheie: *transdisciplinaritate, proiect școlar, etape de realizare, literație, revistă digitală.*

Abstract: *The article aims to provide a model of transdisciplinary literacy of a text, without claiming to exhaust the topic. We will present schematically the steps for the preparation, creation, evaluation, and dissemination of the Digital Magazine transdisciplinary project. References will be made to instruments, details about the stages, methods of coordination, the impact on students etc.*

Keywords: *transdisciplinarity, school project, stages of implementation, literacy, digital magazine.*

Se vorbește mult despre *transdisciplinaritate* azi ca imperativ al pedagogiei contemporane. Unii fac uz de termen, conștienți de valoarea acestuia într-o lume a schimbărilor, a nevoii de vizionarism, care să justifice acțiunile, alții se țin de o „modă a timpului”, fără însă a pătrunde atuurile acestei strategii educaționale. Cert rămâne faptul că transdisciplinaritatea răspunde afirmativ celor care își asumă conștient rolul de mentori educaționali. Or, nici elevul contemporan nu mai tolerează în fața clasei un dascăl cu mentalitate anacronică/desuetă, având nevoie de profesorul care să-l inspire, să-i reducă din teama că lumea de mâine nu va mai repeta modelul celei de azi și să-l asigure că el, elevul de azi, se va

Mariana PÎRȚAC

gr. did. sup., Liceul Teoretic Da Vinci din Chișinău

simți bine într-un viitor ale cărui forme și culori abia dacă se întrezăresc acum.

Abordarea transdisciplinară a conținuturilor curriculare asigură succesul subiectului educațional, deoarece îi certifică elevului valoarea pe care o deține această informație nu doar în raport cu disciplina vizată, ci și cu celelalte materii de studiu, dar, mai important decât altele, în raport cu realitatea de dincolo de spațiul școlii. Pe de altă parte, „De ce să nu fie căutate talentele și contribuțiile tuturor membrilor personalului atunci când încercăm să transformăm o școală și să pregătim mai bine un copil pentru viață?” [1, p. 8]. Anume de la acest deziderat, credem noi, ar trebui să-și pornească activitatea didactică fiecare profesor conștient de menirea educației.

Orice exercițiu transdisciplinar trebuie să pornească de la o problemă relevantă pentru elevi, problemă care să-și găsească rezolvarea într-un proces de cercetare, care să implice conlucrarea armonioasă a disciplinelor școlare, dar și să justifice nevoia abordării acesteia prin prisma realității în care trăiește copilul, căci „a preda nu înseamnă niciodată a distribui, chiar cu abilitate, cunoștințe, ci a aranja contingențele de învățare, astfel încât elevul să poată integra singur cunoștințele” [2, p. 25]. Doar în așa mod se poate atinge scopul transdisciplinarității: „descoperirea adevărului (din lumea fizică reală și din sfera umanului) în baza rezolvării unei probleme, transversând diferite discipline școlare, printr-un act de reflecție globală. Zona comună a transdisciplinarității se conține în interiorul intersecției disciplinelor școlare” [3, p. 25].

Problema de la care pornește exercițiul de literație transdisciplinară pe care îl vom prezenta în continuare este una comună, una cu care se confruntă atât profesorii de limbă și literatură română care își doresc discipoli citiți, cât și elevii care refuză lectura, invocând o serie de argumente în detrimentul acesteia: „Cine mai citește azi, într-o lume digitalizată, în care orice răspuns se află la un clic distanță? Cine are nevoie de ficțiuni când viața cere să știi să-ți asumi realitatea? Azi se publică rezumate pentru multe cărți, de ce am mai pierde timp citind textul integral? ș.a.”. Văzându-ne nevoite a răspunde plauzibil

la incertitudinile elevilor cu privire la actul lecturii, ne-am propus să realizăm proiectul transdisciplinar *Revista digitală: La ce bun cărțile/lectura?*.

În prima ședință de lucru, ne-am propus să identificăm resursele necesare, să invităm pentru colaborare specialiștii de la alte discipline școlare implicate în cadrul proiectului, să ne fixăm, altfel spus, traseul de lucru în vederea formării competențelor disciplinare și a celor transversale, dar, mai ales, să căutăm soluții pentru problema noastră. Întru realizarea calendarului de proiect era important să identificăm conținuturile curriculare pe care trebuie să și le însușească elevii pentru a putea realiza proiectul și să le parcurgem în mod organizat/sincronic, în așa fel încât elevii să poată purcede la procesul de cercetare înarmați cu resursele necesare. Așadar, reieșind din nevoile elevilor, s-a fixat Calendarul de proiect. Este important să specificăm aici că acest calendar trebuie definitivat paralel cu *Proiectarea de lungă durată*, în așa mod conținuturile necesare vor fi predate până la demararea proiectului. În cazul disciplinei *Limba și literatura română*, am decis să includem conținuturile curriculare într-o unitate de învățare, pentru a asigura continuitatea procesului educațional. Prezentăm un produs digital realizat în clasele a VI-a.

Proiect transdisciplinar

Revista digitală: la ce bun cărțile/lectura? în baza romanului „Eu sunt Malala” de M. Yousafzai

Perioada: ianuarie-aprilie 2021

Finalitate: revistă digitală

Scop: justificarea nevoii de lectură și valorificarea acesteia dincolo de spațiul școlar, prin literație transdisciplinară

Coordonatoare de proiect: Angela Doroș și Mariana Pîrțac, profesoare de limbă și literatură română

Rețeaua disciplinelor de studii: *Limba și literatura română, Istoria, Educație pentru societate, Psihologia, Informatică, Educația plastică*

Parteneri: profesoare de istorie, educație pentru societate, psihologie, informatică, educație plastică

Grup-țintă: clasele a VI-a

Competențe-cheie/transversale [4, pp. 21-25] și **transdisciplinare** [5, pp. 26-29]: de planificare și organizare a propriei învățări atât individual, cât și în grup; de utilizare adecvată în limba maternă/limba română a terminologiei specifice disciplinelor de învățământ studiate la treapta gimnazială; de a-și planifica activitatea, de a prognoza rezultatele așteptate; de utilizare în situații reale a instrumentelor cu acțiune digitală; de a crea documente și a utiliza serviciile electronice de bază (e-guvernare, e-business, e-educație, e-sănătate, e-cultură), în comunicare și dobândirea informațiilor, inclusiv rețeaua Internet; de a accepta și a respecta valorile fundamentale ale democrației, ale practicilor democratice și ale drepturilor omului; de a aprecia diversitatea culturală a lumii și de a fi tolerant față de valorile culturale ale altor etnii.

Manifestări și atitudini specifice [5, pp. 18-19]: curio-

zitate și toleranță; coeziune și coerență discursivă; spirit de observație și creativitate artistică/literară; responsabilitate pentru propria exprimare și autocontrol; idei personale și comportamente literar-artistice; atitudine pozitivă și interes pentru valorile lecturii.

Pentru fiecare etapă a proiectului au fost fixate termenele, fiecare specialist punctându-și contribuția, asigurând elevii cu suficientă consultanță. Planificarea calendaristică pentru proiectul transdisciplinar este prezentat mai jos [7]:

Etape	Perioada de realizare	Numărul de ore	Instrumentar metodic	Limba și literatura română	Educația plastică	Istoria românilor și universală	Psihologia	Educația pentru societate	Informatica
1. Planificare/Stabilirea obiectivelor	18-22 ianuarie	2	Masă rotundă; Seminar teoretico-practic.	– Se prezintă conceptul, resursele, termenul, se lansează invitația de colaborare; – Se stabilesc obiectivele pentru fiecare disciplină, dar și cele comune; – Se identifică modele și metode de lucru; – Se elaborează lista de teme de cercetare;					
2. Documentare	25 ianuarie-26 februarie	L. rom. 5; Ed. pl. 5; Ist. 4; EPS 4.	Lectura individuală; Testul de lectură; Ateliere de discuție și de scriere.	Lectura romanului, testul de lectură. Lecții de formare a unităților de competențe vizate de proiect. Se propune lista de teme, elevii optează pentru una. Documentare, selectarea informației din diferite surse.	Pregătirea materialelor pentru realizarea proiectului (exemple de compoziții, scheme compoziționale, scheme de culori etc.); Consultație despre descoperirea detaliilor pentru realizarea schiței.	Predarea temelor conform <i>Planului de lungă durată</i> ; Documentare suplimentară cu ghidarea din partea profesorei.	Studierea noțiunii de <i>motivație</i> . Atelier de cercetare <i>Motivația în devenirea personală</i> (în cadrul lecțiilor de LLR).	Desfășurarea orelor conform <i>Planului de lungă durată</i> . Corelarea informației studiate cu realitatea descrisă de autoare.	Desfășurarea orelor tematice în conformitate cu PLD.
3. Realizare	3 martie-16 aprilie	L. rom. 6; Ed. pl. 3; Ist. 1; EPS 1.	Se formează echipele, reieșind din interesele și nevoile individuale ale elevilor; Document drive; Redactarea articolului.	Se formează echipele de lucru, se prezintă <i>Grila de evaluare</i> și demarează procesul de realizare a proiectului propriu-zis; Consultații elev-profesor/elev-elev; Redactarea articolului de revistă.	Prezentarea <i>Grilei de evaluare</i> ; Realizarea proiectelor individuale (metafora grafică); Consultații (elev-profesor) despre realizarea lucrării plastice (compoziția, materiale pentru realizarea lucrării, tehnici de lucru etc.).	Prezentarea <i>Grilei de evaluare</i> a produsului final.	Cercetarea temei în rețeaua Internet.	Prezentarea <i>Grilei de evaluare</i> a procesului de lucru în echipele de cercetare.	Crearea unui <i>document drive</i> și completarea acestuia conform cerințelor prestabilite.
4. Revizuire	19-23 aprilie	L.rom. 2; Ed. pl. 1.	Corectarea în pereche/ Corectarea în grup.	Elevii revizuiesc proiectul și pregătesc prezentarea acestuia.	Pregătirea proiectului final pentru scanare/fotografiere, adăugarea ultimelor detalii.	Verificarea corectitudinii informației utilizate.	Verificarea corectitudinii informației utilizate.	Verificarea realizării sarcinilor de către toți membrii echipelor.	Verificarea corectitudinii completării documentului.
5. Prezentare/Evaluare	27 aprilie	L.rom. 2; Ed. pl. 1; Ist. 1; EPS 1.	Evaluare sumativă practică	Evaluare sumativă practică; Echipele își prezintă produsele, se autoevaluează și evaluează colegii.	Evaluare formativă: P7 – proiect individual/de grup. Prezentarea proiectului individual.	Evaluare formativă conform grilei de evaluare-produsului.	Autoevaluare: Ce am învățat despre mine?	Autoevaluare: prezentarea feedback-ului despre activitatea la proiect.	Evaluare formativă conform grilei de evaluare.
6. Disseminare	mai		Postare pe pagina de Facebook a instituției.	Pagina de Facebook a instituției/ Atelier de discuție: <i>Ce am învățat în proiect?</i>	Pagina de Facebook a instituției.	Pagina de Facebook a instituției.	Pagina de Facebook a instituției.	Pagina de Facebook a instituției.	Pagina de Facebook a instituției.

7. Extindere	28, 29 aprilie-mai	L.rom. 1; Ed. pl. 1; Ist. 1; EPS 1.	Tehnica SWOT; Chestionarul.	Lecția de analiză a evaluării: fixarea unor obiective pentru proiectele viitoare.	Activități diferențiate de post-evaluare, analizarea rezultatului, concluzii și sugestii pentru următorul proiect.	Concluzii și impresii, sugestii pentru următoarea lectură.	Concluzii și impresii: <i>Eu cel redescoperit!</i>	Concluzii și impresii.	Concluzii, impresii, sugestii.
--------------	--------------------	-------------------------------------	-----------------------------	---	--	--	--	------------------------	--------------------------------

1. Planificare/stabilirea obiectivelor. La această etapă s-a organizat o *masă rotundă* cu toți specialiștii de la disciplinele școlare implicate în proiect. Coordonatoarele au prezentat *macheta* produsului/conceptului de realizat. S-au identificat resursele necesare, s-a fixat termenul-limită pentru lectura romanului selectat (romanul va fi indicat în lista de lecturi ale elevilor chiar de la începutul anului școlar!). Reieșind din aceasta, fiecare profesor și-a fixat obiective specifice disciplinei, dar s-au formulat, simultan, și obiectivele comune. Tot aici, de comun acord, s-a întocmit **lista temelor de cercetare** propuse elevilor: *Impresii de lectură; Metafore grafice în baza romanului; Harta conceptuală a romanului; Personaje. Trăsături. Modele umane identificabile în roman; Copiii care au schimbat lumea spre bine; Motivația în devenirea personală; Dreptul copiilor la educație; Tradiție consacrată versus nevoi personale; Rolul familiei în realizarea sinelui; Femeile în societatea musulmană; Terorismul și efectele asupra societății; Talibanii și impactul lor asupra societății; Religia musulmană versus religia creștină; Activități interactive.*

Obiective specifice pentru Limba și literatura română:

- O1. Să citească romanul, demonstrând lectură conștientă prin răspunsurile la întrebările din testul de lectură;
- O2. Să identifice, în text, secvențele care se referă la tema de cercetare pentru care a optat;
- O3. Să se documenteze din varii surse (pertinente) cu referire la tema cercetată;
- O4. Să întocmească lista webografică și bibliografică la tema cercetată;
- O5. Să redacteze articolul de revistă la tema cercetată, conform criteriilor de elaborare a acestui tip de text;
- O6. Să macheteze pagina de revistă, reieșind din specificul temei cercetate;
- O7. Să prezinte produsul, conform cerințelor grilei de evaluare;
- O8. Să respecte corectitudinea atât în textul scris, cât și în cel oral.

Obiective transversale și transdisciplinare:

- O1. Să opereze cu termenii științifici (de la diverse discipline școlare), care se referă la domeniul de cercetare ales;
- O2. Să analizeze tema de cercetare prin prisma romanului, aplicând cunoștințe de la toate disciplinele;
- O3. Să se documenteze din surse credibile cu referire la tema de cercetare;

- O4. Să-și gestioneze corect atât activitatea individuală, cât și cea de grup;
- O5. Să redacteze articolul de revistă conform cerințelor, utilizând resursele de la toate disciplinele vizate;
- O6. Să-și prezinte produsul elaborat, în conformitate cu grilele de evaluare;
- O7. Să formuleze concluzii personale cu referire la procesul de realizare a proiectului;
- O8. Să facă schimb de bune practici cu colegii, cu referire la metodele de lucru, sursele de documentare, organizarea grafică a informației etc.;
- O9. Să manifeste toleranță, empatie și deschidere față de membrii de echipă;
- O10. Să-și formuleze atitudini față de experiențele din viața reală cercetate în cadrul proiectului.

2. Documentare. Etapa a demarat cu *lectura romanului*. Pentru a ne asigura că toți elevii citesc, am realizat *testul de lectură* pe secvențe, al căror volum l-am stabilit de comun acord cu elevii. Paralel, le-am propus *lista de teme de cercetare*. Fiecare elev s-a înscris la acea temă, care a coincis cu interesele sale. Acesta a fost și principiul de formare a echipelor de lucru: pe domenii de interes comune. A urmat *distribuirea de roluri* în cadrul echipei. Totodată, s-au studiat *conținuturile curriculare* necesare cercetării de proiect. Din acest moment am lansat *literația transdisciplinară a romanului*. Pentru că în toată perioada cât s-a realizat proiectul elevii făceau studiu online, li s-a propus să creeze *documente drive* comune echipei. Acolo ei și-au sistematizat informația. De asemenea, reieșind din specificul temei de cercetare, elevii s-au documentat și din *alte surse* și au completat *lista webobibliografică*. Profesorii implicați au avut acces la documentul creat de elevi, au oferit sistematic *feedback* echipelor și au răspuns la întrebările acestora.

3. Realizarea proiectului. Etapa a presupus *prezentarea grilelor de evaluare*, aspect ce ține de corectitudine și obiectivitate. Reieșind din cerințele fixate în grilă, elevii au început *redactarea articolului* de revistă, *machetarea* paginilor de revistă, *lucrul cu imaginile* etc. Pentru aceasta, am creat un *document drive comun pentru toată clasa*, distribuind pagini pentru fiecare echipă. În așa mod, elevii au realizat care este spațiul în care trebuie să-și încadreze articolul, care ar trebui să fie dimensiunile imaginilor utilizate etc. Altfel spus, au învățat să-și gestioneze corect resursele. Această etapă le-a oferit posibilitatea de a juca, pe rând, *diverse roluri*: au fost jurnaliști, publiciști, redactori, machetatori, designeri etc. Tot acum elevii au elaborat

rezumatele de proiect, au formulat concluziile. Pe toată durata etapei profesorii au asistat munca elevilor, oferind consultații la necesitate. De punctat că elevii au fost puși în situația de a învăța să negocieze, să accepte și alte viziuni ale membrilor echipei. Întrucât documentul era deschis tuturor echipelor, aceștia au învățat să se inspire. Nu de puține ori, i-am surprins rescriind articolul integral, pentru că, în procesul de realizare, își schimbau viziunea, accentele sau descopereau ceva mai valoros la această temă.

4. Revizuire. Ajunși la această etapă, elevii au analizat proiectul din perspectiva corectitudinii, aplicând fie metoda corectării în pereche, fie pe cea a corectării în grup. Au apelat la dicționare, la profesori, dar și unul la altul. De asemenea, s-au asigurat că imaginile sunt corespunzătoare, că așezarea în pagină a textului este adecvată etc. Apoi, au trecut la pregătirea pentru prezentare. În acest sens, au făcut prezentări Power Point, sistematizând elementele esențiale. Și-au împărțit rolurile în cadrul prezentării și au exersat discursurile pregătite.

5. Prezentare/Evaluare. Evaluarea nu trebuie percepută de elevi ca moment de taxare. Aceasta este etapa care trebuie să încununze munca elevilor. Anume aici ei asistă la prezentările colegilor și învață!, fiind, pe rând, evaluști și evaluatori. I-am îndemnat pe elevi să evalueze alături de profesori, să ofere feedback, dar și să se autoevalueze. Așa cum am menționat mai sus, grilele de evaluare le erau cunoscute, așa că din acest punct de vedere nu au avut surprize neplăcute. Surpriza a fost să descopere și altceva despre ei, despre colegi și, desigur, despre valoarea lecturii în devenirea lor. Propunem grila elaborată pentru *Limba și literatura română*, celelalte fiind specifice fiecărei discipline (a se vedea [9]). De menționat că elevii au fost notați nu doar la o disciplină, ci la toate cele implicate.

6. Diseminare. Pentru această etapă am organizat un atelier de comunicare: *Ce am învățat din proiect?* Elevii au completat un Jurnal de reflecție, au formulat concluzii, au deschis unele paranteze privind procesul de lucru în echipă, și-au împărtășit unele experiențe și, mai ales, au făcut schimb de bune practici cu colegii. Ei au completat rubrica *Ce poți face cu o carte?*, în care au răspuns problemei de la care a pornit proiectul, justificând valoarea lecturii pentru devenirea lor. Este o etapă foarte importantă pentru ei, deoarece trag concluzii personale despre problema pe care au cercetat-o. Concluziile lor certifică valoarea proiectului transdisciplinar realizat și îi motivează să se implice, să vrea să acționeze: „Cărțile ne oferă modalitatea de a vedea și a analiza diverse situații din viață din perspective diferite. Ne învață să ne creăm propriile opinii, să formulăm concluzii, să legăm detaliile unui subiect pentru a forma o imagine întregă”. „Cărțile sunt ușile prin care pătrundem în alte lumi, dincolo de ceea ce știm și trăim zilnic, ele ne oferă șansa de a cunoaște alte realități decât cele cu care ne-am

obișnuit, dar ne provoacă și spre autocontemplare, spre autocunoaștere”. „Cărțile mă invită să particip într-o aventură pe care nu aș putea-o parcurge poate niciodată în circumstanțe reale, să învăț despre anumite întâmplări ce se pot petrece în viața reală și cum să acționez în astfel de situații pe baza acțiunilor protagonistului” etc.

7. Extindere. Etapa oferă profesorului șansa de a sonda domeniile de interes ale elevilor. În acest sens, s-a realizat un chestionar, pentru a schița obiectivele viitorului proiect. Această etapă nu trebuie omisă. Cu atât mai mult că noi, profesorii, ne dorim elevi implicați! Și cum mai bine să-i motivezi să o facă decât atunci când ei știu că realizează exact ceea ce vor.

În concluzie: Bucuria cea mare trăită de elevi a fost să-și vadă revista digitală, produsul muncii comune (a se vedea [8]). Ceea ce s-ar mai cere de adăugat este că fiecare dintre aspectele propuse spre cercetare ar putea reprezenta tot atâtea teme de proiecte transdisciplinare, pentru că fiecare dintre acestea implică concepte și probleme care „se află între discipline, de-a lungul lor și mai presus de ele și presupune generarea dinamică prin acțiunea numeroaselor niveluri de realitate. Transdisciplinaritatea este specifică proiectelor de cercetare care abordează probleme ce traversează granițele a două sau mai multe discipline, ținând spre o abordare holistică” [6, p. 117]. Or, chiar aceasta au făcut elevii noștri și noi, profesoarele!

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Covey S. R., Covey S., Summers M., Hatch D. K. Cum inspiră școlile din întreaga lume marea în fiecare copil. Trad. de Diana Bădulescu. București: ALL, 2018.
2. Callo T., Ghicov A. Elemente de transdisciplinaritate în predare. Ghid metodologic pentru formarea cadrelor din învățământul preuniversitar. Chișinău: Știința, 2007.
3. Ghicov A., Callo T., Mardari A. Competența transdisciplinară în procesul educațional. Aspecte metodologice și manageriale. În: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice. Chișinău, 2021.
4. Cadrul de Referință al Curriculumului Național. Chișinău, 2017. Pe: <https://mecc.gov.md>
5. Curriculum Național Limba și literatura română. Cl. V-IX. Chișinău 2019.
6. Neaga L. Abordări inter-, pluri- și transdisciplinare a conținuturilor la orele de limbă și comunicare. Pe: <http://dir.upsc.md:8080/>
7. <https://docs.google.com/document/d/1c7p1pMowjSmjhP00XPiKgn9Su2SiRnyn/edit>
8. https://drive.google.com/file/d/1LLet-nPp4PYxM3x_XUh0FPNwPIAxN-/view?usp=sharing
9. <https://docs.google.com/document/d/1ulOZtSZQDRswk2LubO7rQq4mg3jvU7/edit?usp=sharing&oid=103527002977210194332&rtopof=true&sd=true>